

fiscalização, o aumento dos investimentos em sistemas de tratamento, a promoção da educação ambiental e o incentivo ao uso de tecnologias limpas nas atividades industriais. Essas ações são fundamentais para garantir a preservação dos recursos hídricos, a saúde da população e a sustentabilidade ambiental. Conclui-se que a integração entre políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil é indispensável para a efetividade das normas e a manutenção da qualidade da água para as gerações futuras.

Palavras-chave: Efluentes, Recursos hídricos, legislação ambiental, Saneamento, Qualidade da água

RESÚMEN

La creciente urbanización, el crecimiento poblacional y la intensificación de las actividades industriales han incrementado la demanda de agua potable y la generación de efluentes, generando importantes impactos ambientales y riesgos para la salud pública. La falta de recolección y tratamiento de aguas residuales en varias regiones de Brasil contribuye a la liberación de contaminantes en cuerpos de agua, lo que compromete diversos usos, la biodiversidad acuática y la seguridad hídrica. En este contexto, la legislación ambiental brasileña desempeña un papel crucial en la protección de los recursos hídricos y la definición de estándares de calidad. Este estudio tuvo como objetivo evaluar los criterios técnicos y sanitarios para el vertido de efluentes en cuerpos de agua a la luz de la legislación brasileña, destacando los desafíos para la aplicación de estos estándares y las oportunidades de mejora. La investigación se realizó mediante una revisión bibliográfica y documental, con base en literatura científica, legislación federal y estatal, normas de la ABNT e informes de organismos ambientales. Se analizaron los principales marcos legales, incluyendo la Política Nacional de Recursos Hídricos (Ley n.º 9.433/1997), la Resolución CONAMA n.º 357/2005, que clasifica los cuerpos de agua y establece estándares de calidad, y la Resolución CONAMA n.º 430/2011, que define las condiciones y límites para la descarga de efluentes. También se consideraron estudios y ejemplos nacionales e internacionales, lo que permitió la verificación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, como DBO, DQO, metales pesados y coliformes, con respecto a los límites establecidos. Los resultados mostraron que, incluso con un marco legal consistente, aún existen debilidades en la implementación y la supervisión, asociadas con la falta de infraestructura de saneamiento, la necesidad de monitoreo continuo y la adaptación de las normas a las particularidades regionales. Por lo tanto, se recomienda fortalecer la supervisión, aumentar la inversión en sistemas de tratamiento, promover la educación ambiental y fomentar el uso de tecnologías limpias en las actividades industriales. Estas acciones son esenciales para garantizar la preservación de los recursos hídricos, la salud de la población y la sostenibilidad ambiental. La conclusión es que la integración entre las políticas públicas, el sector productivo y la sociedad civil es esencial para la eficacia de las normas y el mantenimiento de la calidad del agua para las generaciones futuras.

Palabras clave: Efluentes, Recursos hídricos, Legislación ambiental, Saneamiento, Calidad del agua

ABSTRACT

Growing urbanization, population growth, and the intensification of industrial activities have increased the demand for drinking water and the generation of effluents, leading to significant environmental impacts and public health risks. The lack of sewage collection and treatment in

several regions of Brazil contributes to the release of pollutants into water bodies, compromising various uses, aquatic biodiversity, and water security. In this context, Brazilian environmental legislation plays a crucial role in protecting water resources and defining quality standards. This study aimed to evaluate the technical and sanitary criteria for the discharge of effluents into water bodies in light of Brazilian legislation, highlighting the challenges of enforcing these standards and opportunities for improvement. The research was conducted as a bibliographic and documentary review, based on scientific literature, federal and state legislation, ABNT standards, and reports from environmental agencies. The main legal frameworks were analyzed, including the National Water Resources Policy (Law No. 9,433/1997), CONAMA Resolution No. 357/2005, which classifies water bodies and establishes quality standards, and CONAMA Resolution No. 430/2011, which defines conditions and limits for effluent discharge. National and international studies and examples were also considered, allowing for the verification of physical, chemical, and microbiological parameters, such as BOD, COD, heavy metals, and coliforms, against established limits. The results showed that, even with a consistent legal framework, there are still weaknesses in implementation and oversight, associated with the lack of sanitation infrastructure, the need for continuous monitoring, and the adaptation of standards to regional specificities. Therefore, it is recommended to strengthen oversight, increase investment in treatment systems, promote environmental education, and encourage the use of clean technologies in industrial activities. These actions are essential to ensure the preservation of water resources, the health of the population, and environmental sustainability. The conclusion is that integration between public policies, the productive sector, and civil society is essential for the effectiveness of standards and the maintenance of water quality for future generations.

Keywords: Effluents, Water resources, Environmental legislation, Sanitation, Water quality

INTRODUÇÃO

A sociedade moderna vem desenvolvendo um elevado padrão de consumo e produção, o que está também relacionado ao crescimento populacional, estimulando um aumento na exploração dos recursos de forma desordenada, acarretando críticos quadros de degradação ambiental (BRAGA et al., 2002).

Dentro desse panorama, ressalta-se que o crescimento populacional, a urbanização acelerada e o incremento das atividades industriais acarretam maior demanda por água potável e crescimento na geração de efluentes, com implicações significativas para a gestão dos recursos hídricos.

A Agência Nacional de Águas (ANA) aponta uma significativa insuficiência no que diz respeito aos serviços de coleta e tratamento de esgotos no Brasil, o que resulta no lançamento diário de altas cargas de DBO nos corpos de água, desencadeando consequências negativas aos usos múltiplos dos recursos hídricos (ANA, 2017). Consoante a isso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) aponta que aproximadamente 4,1 bilhões de pessoas não têm

acesso ao esgotamento sanitário adequado e 2,1 bilhões não têm acesso a serviços de água potável (UNICEF, 2019).

Nesse contexto, Costa (2022) destaca que a contaminação hídrica decorrente do lançamento de esgoto não tratado compromete a fauna, a flora e a saúde humana, expondo a população a doenças infecciosas.

A gestão do lançamento de efluentes no Brasil está alicerçada em uma base legal importante. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) estabelece a água como sendo um bem de domínio público e de valor econômico, instituindo instruções para uma utilização prudente, bem como a preservação da qualidade dos recursos hídricos. Consoante a isso, a Resolução CONAMA nº 357/2005 classifica os corpos de água e estabelece níveis de qualidade, enquanto a Resolução CONAMA nº 430/2011 regulariza as condições e os padrões de lançamento de efluentes, elencando parâmetros físicos, químicos e microbiológicos que devem ser acatados pelos empreendimentos.

Além das normas federais, as legislações estaduais e municipais traçam condições e requisitos locais, levando em consideração tanto as características regionais, como também a disponibilidade hídrica e os usos múltiplos da água. O cumprimento desses padrões de qualidade e de emissão é indispensável para a proteção da saúde pública, garantia da manutenção dos ecossistemas aquáticos e proteção da sustentabilidade do uso da água para as gerações futuras.

Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar os critérios técnicos e sanitários para o lançamento de efluentes em corpos d'água à luz da legislação brasileira, identificando desafios na aplicação das normas e oportunidades de aprimoramento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como revisão bibliográfica e documental, baseada em literatura científica, legislação federal e estadual, guias da ABNT e relatórios de órgãos ambientais.

As etapas metodológicas seguidas no desenvolvimento deste estudo encontram-se apresentadas, em síntese, na Figura 1.

Figura 1. Etapas Metodológicas da Pesquisa
Fonte: Elaboração própria, 2024.

A Primeira etapa da pesquisa fez-se na identificação e análise das normas e resoluções pertinentes, incluindo diretrizes do CONAMA (Resoluções 357/2005 e 430/2011), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), IBAMA e órgãos estaduais e municipais. Essa etapa permitiu que fosse possível a observação das bases legais que integram-se ao saneamento no Brasil.

Porteriormente, na segunda etapa, foi possível executar a escolha de exemplos representativos para ilustrar a aplicação prática da legislação e dos parâmetros técnicos. Para isso foi necessário buscar na literatura títulos que abordassem a relação existente e a aplicação da legislação vigente. Essa investigação ocorreu a nível Brasil, nível América Latina e a nível mundial. Para tanto, foram usados como ferramenta de pesquisa o Google acadêmico e o portal de periódicos CAPES.

Por fim, foi estabelecido também um critério de análise, contando com a verificação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos exigidos para lançamento de efluentes, com ênfase em Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), metais pesados e indicadores de contaminação microbiológica (coliformes), comparando-os com os limites de emissão estabelecidos pela legislação em vigor atualmente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Resolução CONAMA nº 430/2011 define parâmetros de lançamento de efluentes em corpos d'água, incluindo pH (5-9), temperatura (inferior a 40°C e variação máxima de 3°C no corpo receptor), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de

Oxigênio), sólidos em suspensão totais, óleos e graxas, além de ausência de materiais flutuantes e sedimentáveis grosseiros.

A legislação estadual pode adaptar e/ou complementar as normas Federais de acordo com suas necessidades e características locais. Dessa forma, é possível estabelecer critérios próprios e mais restritivos de acordo com as condições do local. Assim, a fiscalização e o licenciamento que são realizados pelos órgãos ambientais estaduais podem e devem estabelecer a aplicação de normativas próprias.

No entanto, existe ainda diversos percalços atrelados à execução e fiscalização das legislações e normativas vigentes, sejam elas em nível federal ou estadual, o que acaba por influenciar diretamente na saúde do meio ambiente, bem como do eixo social como um todo. Nesse sentido, é válido destacar o quadro intenso de problemáticas relacionadas a impactos ambientais elencados ao lançamento de efluentes nos corpos d'água, sobretudo em função das atividades antrópicas.

Logo, apesar d'os recursos hídricos apresentarem extrema importância por serem utilizados em diversas finalidades, nas últimas décadas este recurso vem sendo ameaçado, sofrendo grandes impactos (Moraes e Jordão, 2002).

Em conformidade a isso, é importante levar em consideração o fato de que o descarte inadequado de efluentes pode apresentar danos em diversas vertentes. O lançamento de esgoto doméstico sem tratamento em corpos d'água causa diversos prejuízos ambientais e sociais, tornando as águas receptoras impróprias para diversos tipos de uso, como, abastecimento doméstico, comercial, agrícola e recreação (THEBALDI et al., 2011).

Outro fator importante a ser discutido, faz referência à veiculação de doenças a partir da água contaminada. De acordo com Tundisi (2006, p.28), “a contaminação e o aumento das substâncias tóxicas na água e de vetores de doenças de veiculação hídrica estão diretamente relacionados com o saneamento básico e condições inadequadas de tratamento das águas contaminadas por vários processos”.

De modo geral, ressalta-se a importância do tratamento de despejos industriais para mitigar os impactos ambientais nos ecossistemas. Von Sperlling (1996) destaca que a queda dos níveis de oxigênio a partir da poluição por matéria orgânica é extremamente danosa aos corpos d'água, atingindo toda a comunidade aquática, podendo ser fatal para determinadas espécies. Além disso, Wilhelm (2022) aponta que, conforme sua composição, os efluentes

podem ser classificados como agentes de poluição das águas e representar grande ameaça à saúde pública

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada mostra que o lançamento de efluentes em corpos d'água no Brasil ainda representa um desafio significativo para a preservação dos recursos hídricos e para a saúde pública. Embora o país possua uma estrutura legal sólida, com destaque para a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) e as Resoluções CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011, a eficiência dessas normas está sujeita à execução de fiscalização contínua, investimentos em infraestrutura de saneamento e integração entre os entes federativos.

Os resultados evidenciam que, mesmo com a existência de padrões claros para parâmetros físico-químicos e microbiológicos, mantêm-se falhas na aplicação das exigências legais, principalmente em regiões com menor capacidade técnica e financeira. A limitação na coleta e tratamento de esgoto, ligada à urbanização acelerada, bem como ao crescimento populacional, acentua a poluição dos corpos d'água, prejudicando usos múltiplos, a biodiversidade aquática e a segurança hídrica.

Nesse sentido, recomenda-se o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento, a ampliação de investimentos em sistemas de tratamento de efluentes e a atualização periódica das normas, de forma a considerar novos contaminantes e as particularidades regionais. A promoção de educação ambiental e o incentivo à adoção de tecnologias limpas pelas atividades industriais também se mostram estratégias essenciais para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos.

Por fim, destaca-se que a proteção da qualidade da água é condição fundamental para o desenvolvimento sustentável. A articulação entre políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil é indispensável para assegurar que as próximas gerações tenham acesso a recursos hídricos de qualidade, garantindo a manutenção dos ecossistemas e a saúde da população.

AGRADECIMENTOS (opcional)

Deixo aqui registrados os agradecimentos à UFPB e à UFCG pela gama de conhecimento ofertado indispensável para a construção deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA – Agência Nacional das Águas. Atlas esgotos: despolição de bacias hidrográficas. Brasília: ANA, 2017. (OK)
- BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 305p.
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. (2005). Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília
- Brasil. Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA (2011). Resolução CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília
- Brasil. (1997). Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília.
- COSTA, Gedeão Rodrigues et al. Saneamento básico: sua relação com o meio ambiente e a saúde pública. PARAMÉTRICA, v. 14, n. 1, 2022. Disponível em: <https://www.periodicos.famig.edu.br/index.php/parametrica/article/view/273>. Acesso em: 14 ago 2025.
- MORAES, Danielle. S. L; JORDÃO, Berenice. Q. Degradação de recursos hídricos e seus efeitos sobre a saúde humana. Revista de Saúde Pública. v. 36, p. 370-374, 2002.
- THEBALDI, M. S.; SANDRI, D.; FELISBERTO, A. B.; ROCHA, M. S. da; NETO, S. A. Qualidade da água de um córrego sob influência de efluente tratado de abate bovino. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental-Agriambi, v. 15, n. 3, 2011.
- TUNDISI, J. G. Novas perspectivas para a gestão dos recursos hídricos. REVISTA USP, São Paulo, n. 70, p. 24-35, jun/ago 2006. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i70p24-35>.
- UNICEF; OMS. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus on inequalities. New York: Fundo das Nações Unidas para a Infância

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL
Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SNASA

APOIO INSTITUCIONAL:

(UNICEF) e Organização Mundial da Saúde (OMS), 2019.

VON SPERLING, M. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias: Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. Belo Horizonte: DESA/UFMG. v.1, 2.ed. 1996. 243p.

Wilhelmm, C. T.(2022).Processo combinado de coagulação/floculação e eletrocoagulação no tratamento de efluente de abatedouro.Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de Mato Grosso.